

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Survey: Pesquisa sobre o uso de ferramentas para conduzir Mapeamentos, Revisões Sistemáticas da Literatura ou Snowballing

Prezado(a) participante,

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada "**Pesquisa sobre o uso de ferramentas para conduzir Mapeamentos, Revisões Sistemáticas da Literatura ou Snowballing**", desenvolvida por **Diego dos Santos Comis**, discente do Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Software (PPGES) da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), sob orientação do **Professor Dr. Elder de Macedo Rodrigues**.

OBJETIVO DA PESQUISA

O principal objetivo deste survey é explorar a experiência dos pesquisadores no uso de ferramentas específicas para condução de Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL), Mapeamentos Sistemáticos (MSL) e Snowballing, bem como compreender as razões por trás da escolha de práticas tradicionais, quando aplicável. Busca-se analisar a eficiência percebida, facilidade de uso, desafios enfrentados e preferências relacionadas a essas ferramentas, contribuindo para o aprimoramento dessas tecnologias e para a comunidade científica da área.

PARTICIPAÇÃO E VOLUNTARIEDADE

Sua participação consiste em responder a um questionário eletrônico composto por perguntas sobre seu perfil acadêmico, experiência na condução de RSL/MSL e Snowballing, e o uso de ferramentas de apoio a esses processos. O tempo estimado de participação é de 15 a 25 minutos.

Sua participação é voluntária, isto é, não é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como interromper sua participação a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou necessidade de justificativa.

CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE

Serão adotadas as seguintes medidas para assegurar a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas:

- Apenas o pesquisador responsável, o orientador e a equipe vinculada ao projeto terão acesso aos dados coletados, comprometendo-se com o dever de sigilo e confidencialidade.
- As respostas serão tratadas de forma anônima: nenhuma informação que permita identificar o participante será divulgada nos resultados da pesquisa.
- Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos e científicos e não serão compartilhados com terceiros nem utilizados em outras pesquisas sem novo consentimento do participante.

- Todo o material será armazenado em ambiente digital seguro, com acesso restrito, protegido por autenticação e criptografia.
- O participante poderá, a qualquer momento, solicitar a exclusão de seus dados, conforme previsto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

ARMAZENAMENTO DOS DADOS

Os dados coletados serão armazenados em formato digital e mantidos sob guarda do pesquisador responsável por, no mínimo, cinco anos, conforme as Resoluções CNS 466/2012 e 510/2016. Após esse período, serão deletados permanentemente. Qualquer uso futuro dos dados em novas pesquisas exigirá novo consentimento específico do participante.

BENEFÍCIOS

Os benefícios são indiretos e coletivos. Sua participação contribuirá para uma melhor compreensão das práticas e desafios na condução de RSL, MSL e Snowballing, e poderá subsidiar o aprimoramento de ferramentas de apoio a esses processos, beneficiando pesquisadores e a comunidade acadêmica em geral.

RISCOS

Os riscos são classificados como mínimos, podendo envolver leve desconforto ou cansaço durante o preenchimento do questionário. Para minimizá-los, o participante poderá interromper a atividade a qualquer momento e seus dados serão excluídos, caso solicitado.

RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO

Como a pesquisa será realizada de forma inteiramente remota e online, não haverá custos ou deslocamentos associados à participação, e não será oferecido qualquer tipo de reembolso. Caso ocorra algum dano decorrente da participação na pesquisa, o participante terá direito à indenização por vias judiciais, conforme dispõem o Código Civil Brasileiro, o Código de Processo Civil e as Resoluções CNS 466/2012 e 510/2016.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados da pesquisa serão apresentados de forma agregada e anônima em dissertação de mestrado, artigos científicos e/ou eventos acadêmicos. A comunicação dos resultados seguirá os princípios éticos previstos na Resolução CNS 466/2012, garantindo que nenhuma pessoa ou instituição seja identificada.

CONTATO COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Pesquisador: Diego dos Santos Comis

Telefone: (55) 9 96230661

E-mail: diegocomis@gmail.com

Orientador: Prof. Dr. Elder de Macedo Rodrigues

Instituição: Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA

Programa: Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Software (PPGES)

Alegrete, _____ de _____ de 2025.

Assinatura do Pesquisador Responsável

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO

Declaro que li e compreendi os objetivos e as condições de minha participação na pesquisa intitulada "**Pesquisa sobre o uso de ferramentas para conduzir Mapeamentos, Revisões Sistemáticas da Literatura ou Snowballing**" e concordo em participar, respondendo ao questionário eletrônico de forma voluntária.

***Observação:** ao clicar em "Concordo" no início do formulário eletrônico, o participante manifesta formalmente seu consentimento livre e esclarecido para participação nesta pesquisa, dispensando a coleta de assinatura física, conforme autorizado pelas Resoluções CNS 466/2012 e 510/2016 para pesquisas realizadas em meio digital.*